

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO
EM SAÚDE - PPGES

**INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO DESDE O INÍCIO DA
FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA**

MARÍLIA
2024

Angélica Benetaci de Aquino Gandra

Inserção no mundo do trabalho desde o início da formação em enfermagem: uma proposta pedagógica

Relatório de produto técnico da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde - PPGES, da Faculdade de Medicina de Marília, para obtenção do título de Mestre. Área de concentração: Ensino em Saúde.

Orientadora: Profa. Dra. Cássia Regina Fernandes Biffe Peres.

Coorientadora: Profa. Dra. Sílvia Franco da Rocha Tonhom.

Marília

2024

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, a qual agradecemos.

Manifesto aqui minha profunda gratidão às minhas orientadoras, Dra. Cássia Regina Fernandes Biffe Peres e Dra. Sílvia Franco da Rocha Tonhom, pelos conhecimentos compartilhados, pelas orientações e pelo apoio ao longo do curso. Em especial, à Dra. Cássia, que me guiou com sabedoria e carinho nesta trajetória, pela paciência, pelos valiosos conselhos. Você é um verdadeiro exemplo de dedicação e excelência na educação.

Aos professores e membros da banca examinadora, Profa. Dra. Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli e Profa. Dra. Caroline Lourenço de Almeida, por contribuírem de maneira significativa para o aprimoramento deste produto técnico.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	OBJETIVOS.....	5
3	PÚBLICO-ALVO.....	6
4	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO.....	7
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	15
	REFERÊNCIAS.....	16

1 INTRODUÇÃO

A inserção do estudante, na prática, permite a compreensão mais ampliada do fazer do enfermeiro, especialmente no momento do estágio supervisionado. Nesse sentido, o artigo 7º das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Enfermagem, fundamenta que a formação do enfermeiro deve ocorrer com oportunidade de vivenciar a prática, por meio do estágio supervisionado nos dois últimos semestres do curso, sendo que este deverá ser realizado na comunidade e em instituições de saúde com nível de baixa, média e alta complexidade.¹

No entanto, há que se ressaltar que a aproximação com a vivência no mundo do trabalho somente nos dois últimos semestres do curso, limita os processos formativos críticos e reflexivos, à medida que não traz a oportunidade de construir o conhecimento teórico-prático de forma articulada, conforme foi fundamentado nos resultados da dissertação que resultou este produto técnico.²

Além disso, a construção da articulação teórico-prática no momento em que a teoria está sendo desenvolvida contribui inovadoramente, buscando facilitar a compreensão e articulação dos conhecimentos na dimensão da atuação da profissional.

A articulação teórico-prática deve ser construída, já que sua desarticulação corrobora para, limitação de formação e cuidado por meio de uma prática reflexiva.³

O mundo do trabalho atualmente demanda profissionais com formação generalista, capazes de atuar a partir das necessidades da população e ao encontro da proposição do Sistema Único de Saúde.¹

Nesse sentido, torna-se um desafio para as instituições de ensino, a construção e implementação de matrizes curriculares que contemplem a articulação teórico-prática, para além do estágio supervisionado no último ano do curso, em especial nas instituições formadoras privadas e com cursos noturnos.⁴

2 OBJETIVOS

- Construir, apresentar e implementar processo pedagógico que proporcione a inserção dos estudantes de Enfermagem no mundo do trabalho desde as séries iniciais;
- Disponibilizar o plano pedagógico elaborado no Repositório Zenodo e no Repositório Institucional da FAMEMA.

3 PÚBLICO-ALVO

Curso de Enfermagem da Instituição de Ensino Superior, cenário da pesquisa.
Podendo ser ampliado para outras com as mesmas características.

4 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO

Considerando os dados dessa pesquisa, aos quais os estudantes apontam a pouca aproximação com o mundo do trabalho e a vivência no SUS antes do estágio supervisionado, a proposta desse produto técnico é a inserção de uma disciplina extensionista na matriz curricular do curso de enfermagem, na qual visa ampliar as oportunidades de formação profissional generalista, ao longo de oito semestres.

A inclusão dessa disciplina extensionista contribuirá para o estudante vivenciar a prática do enfermeiro em seus diferentes papéis e contextos, desde o início de sua formação, oportunizando a compreensão reflexiva e crítica do processo de trabalho das equipes de saúde e, em especial, do enfermeiro.

A disciplina extensionista refere-se à integração de atividades de extensão ao currículo dos cursos de graduação. Essas atividades devem estar articuladas com o ensino e a pesquisa e orientadas pelas demandas da sociedade, promovendo a interação transformadora entre a instituição de ensino e a comunidade. As principais características das disciplinas extensionistas são: Integração Ensino-Extensão, Compromisso Social, Protagonismo Estudantil, Articulação com as Diretrizes Curriculares Nacionais, e a Dimensão Formativa.⁵

Para o desenvolvimento desse processo propõe-se como referencial metodológico, a Espiral Construtivista, que busca a valorização dos saberes prévios dos estudantes e a atitude problematizadora do facilitador para promover uma educação mais crítica e reflexiva. Os movimentos da espiral foram classificados em duas fases: a “síntese provisória”, que envolve a identificação de problemas, formulação de explicações e criação de questões de aprendizagem; e a “nova síntese”, que corresponde à busca por novas informações, construção de novos significados e avaliação.⁶

O processo de ensino aprendizagem nessa disciplina será desenvolvido por meio de ciclos pedagógicos com temas previamente estabelecidos e que apresente graus de domínio crescente conforme os semestres. Os estudantes são incentivados a analisar criticamente o papel da enfermagem no Sistema Único de Saúde para os problemas encontrados no dia a dia do sistema de saúde, esta reflexão ajuda o estudante a consolidar sua compreensão do Sistema, suas interfaces e desafios, promovendo a reflexão crítica sobre a realidade dos serviços de saúde pública no Brasil.

A imersão no mundo do trabalho é um dos pilares centrais desta disciplina extensionista, proporcionando aos estudantes o contato direto com as rotinas e desafios da prática profissional de enfermagem. Desde os primeiros semestres, eles são inseridos em campos de prática, tais como unidades básicas, saúde da família, ambulatórios e hospitais do SUS. Destaca-se que, ao chegar ao nono semestre, o estudante terá uma aproximação com a estrutura e funcionamento dos serviços de saúde, antes do estágio supervisionado.

O plano de aula elaborado para a disciplina extensionista de inserção no mundo do trabalho desde o início da formação em enfermagem será apresentado e disponibilizado no Repositório Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.13913098) e no Repositório Institucional da FAMEMA. Assim, o acesso será ampliado a todas as instituições de Ensino Superior que desejarem a implementação em seus currículos.

A seguir apresenta-se o plano elaborado dos ciclos de aprendizagem:

- Semestre 1: Histórias das Políticas de Saúde no Brasil e Sistema Único de Saúde. Introdução aos princípios do SUS e sua estrutura. Primeiras noções sobre políticas públicas de saúde e a importância do sistema para a população;
- Semestre 2: Conhece e compreende a Rede de atenção em saúde. O estudante visitará um serviço de saúde de uma das Redes de Atenção (SAMU, PS, UPA, UBS, USF, CAPS, maternidade, ambulatórios);
- Semestre 3: Compreensão da Atenção Primária à Saúde (APS) como porta de entrada do SUS. O estudante é inserido em unidades Saúde da Família (USF) para observar a atuação da equipe de enfermagem e fluxos assistenciais no SUS. Reflexão crítica sobre a integralidade do cuidado no SUS;
- Semestre 4: Foco na vigilância em saúde e nos programas de promoção e prevenção, com atividades extensionistas em campanhas de saúde pública nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e ações comunitárias. Reflexão crítica sobre os impactos dessas ações no SUS;
- Semestre 5: Introdução aos processos de gestão e planejamento no SUS, incluindo a regulação de serviços e a organização da oferta e demanda. Os estudantes participam de atividades de gestão em Ambulatórios Médico de Especialidades (AME);

- Semestre 6: Reflexão sobre a integração entre saúde pública e assistência hospitalar. O estudante participa de atividades em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e começa a desenvolver uma visão mais integrada do sistema;
- Semestre 7: Compreensão sobre a gestão e regulação de serviços. Neste ciclo, o estudante é inserido em hospitais públicos para entender a enfermagem na gestão de serviços e tomada de decisões clínicas no SUS;
- Semestre 8: Imersão prática em cenários de alta complexidade assistencial, onde o estudante vivencia a tomada de decisões em situações reais no SUS, desenvolvendo habilidades críticas para a atuação profissional.

1º Período	
Ciclo de Aprendizagem 1	
<ul style="list-style-type: none"> • Ação-chave: Histórias das Políticas de Saúde no Brasil e Sistema Único de Saúde. 	
1ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a ação chave para o grupo; - Cada dupla entrevistará 5 pessoas de diferentes faixas etária; - Construa um roteiro para entrevista das pessoas em diferentes locais da cidade (supermercado, banco, shopping, feira, entre outros). <ul style="list-style-type: none"> • Caracterização das pessoas entrevistadas. • Quando você precisa de algum atendimento de saúde, qual o local que você procura? <p>Se a pessoa for maior de 60 anos, perguntar como era o atendimento de saúde antes do SUS.</p>
2ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Em dupla, elabora uma narrativa reflexiva com a síntese das entrevistas realizadas.
3ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Compartilha, por meio da leitura, a narrativa reflexiva com o grupo; - Discute as divergência e convergências das entrevistas; - Identifica os problemas e as lacunas de conhecimento; - Elabora questões de aprendizagem; - Com o professor, identifica palavras chaves e descritores para a busca de informação.
4ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Individualmente, realiza busca de informação para responder as questões de aprendizagem.
5ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
6ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
7ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Participe de uma conferência com um Sistema Único de Saúde.

2º Período	
Ciclo de Aprendizagem 2	
<ul style="list-style-type: none"> • Ação-chave: Conhece e compreende a Rede de atenção em saúde. 	
1ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a ação chave para o grupo; - Cada dupla visitará um serviço de saúde de uma das Redes de Atenção (SAMU, PS, UPA, UBS, USF, CAPS, maternidade, ambulatórios); - Construa um roteiro para a observação: <ul style="list-style-type: none"> • Qual a proposta de cuidado desse serviço? • Quais pessoas procuram atendimento nesse serviço? Quem são os profissionais que trabalham nesse serviço?
2ª atividade	- Realiza visita a um serviço de uma das Redes de Atenção.
3ª atividade	- Realiza visita a um serviço de uma das Redes de Atenção.
4ª atividade	- Realiza visita a um serviço de uma das Redes de Atenção.
5ª atividade	- Realiza visita a um serviço de uma das Redes de Atenção.
6ª atividade	- Em dupla, elabora uma narrativa reflexiva com a síntese das visitas realizadas.
7ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Compartilha, por meio da leitura, a narrativa reflexiva com o grupo; - Discute as características dos serviços visitados, considerando-os na rede de atenção; - Identifica os problemas e as lacunas de conhecimento; - Elaborar questões de aprendizagem; - Com o professor, identifica palavras chaves e descritores para a busca de informação.
8ª atividade	- Individualmente, realiza busca de informação para responder as questões de aprendizagem.
9ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
10ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
11ª atividade	- Elaborar apresentação para plenária, com a compreensão de Rede de Atenção.
12ª atividade	- Apresenta a compreensão de Rede de Atenção em plenária e participa da discussão e fechamento do ciclo com especialista.
3º Período	
Ciclo de Aprendizagem 3	
<ul style="list-style-type: none"> • Ação-chave: Compreensão da Atenção Primária à Saúde (APS) como porta de entrada do SUS. 	
1ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a ação chave para o grupo; - Contextualização do programa saúde da família, com a utilização do método de sala invertida, leitura prévia de textos disponibilizados aos estudantes.
2ª atividade	- Utilização do método de sala invertida, com discussão do material

	disponibilizado aos estudantes previamente.
3ª atividade	- Imersão em uma Unidade de Saúde da Família.
4ª atividade	- Territorialização da USF.
5ª atividade	- Territorialização da USF.
6ª atividade	- Observação e acompanhamento do fluxo e serviços prestados, com foco na enfermagem.
7ª atividade	- Observação e acompanhamento do fluxo e serviços prestados, com foco na enfermagem.
8ª atividade	- Discussão crítica da oferta e fluxo de atendimentos, com foco no atendimento integral.
9ª atividade	- Fechamento com a entrega de relatório de reflexão crítica sobre a integralidade do cuidado no SUS.
4º Período	
Ciclo de Aprendizagem 4	
<ul style="list-style-type: none"> • Ação-chave: Foco na vigilância em saúde e nos programas de promoção e prevenção. 	
1ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a ação chave para o grupo; - Divisão dos grupos para inserção do estudante em uma Unidade Básica de Saúde; - Explicar como será a atuação dos estudantes nas campanhas e ações comunitárias.
2ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Observação do fluxo e atendimentos das UBSs; - Explicar em cada grupo específico o tipo de campanha ou ação que eles irão desenvolver na UBS, norteando-os do objetivo proposto para o público a atingir, poderá ser utilizado o calendário anual de campanhas (ex: Outubro Rosa).
3ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Observação do fluxo e atendimentos das UBSs; - Explicar em cada grupo específico o tipo de campanha ou ação que eles irão desenvolver na UBS, norteando-os do objetivo proposto para o público a atingir, poderá ser utilizado o calendário anual de campanhas (ex: outubro Rosa).
4ª atividade	- Na sala de aula compartilhar as experiências vivenciadas.
5ª atividade	- Na sala de aula compartilhar as experiências vivenciadas, através das apresentações dos relatórios técnicos com as evidências das ações.
6ª atividade	- Na sala de aula compartilhar as experiências vivenciadas, através das apresentações dos relatórios técnicos com as evidências das ações.
7ª atividade	- Feedback e avaliação crítica reflexiva dos objetivos alcançados.
5º Período	
Ciclo de Aprendizagem 5	
<ul style="list-style-type: none"> • Ação-chave: Introdução aos processos de gestão e planejamento no SUS. 	

1ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a ação chave para o grupo; - Cada dupla será designada para uma especialidade diferente do serviço de saúde; - Construa um roteiro para entrevista das especialidades; <p>Caracterização da especialidade e público:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demanda • Fila de espera • Resolutividade • Desfecho
2ª atividade	- Em dupla, elabora uma narrativa reflexiva com a síntese das entrevistas realizadas.
3ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Compartilha, por meio da leitura, a narrativa reflexiva com o grupo; - Discute as divergências e convergências das entrevistas; - Identifica os problemas e as lacunas de conhecimento; - Elabora questões de aprendizagem; - Com o professor, identifica palavras chaves e descritores para a busca de informação.
4ª atividade	- Individualmente, realiza busca de informação para responder as questões de aprendizagem.
5ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
6ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
7ª atividade	- Assistir uma palestra com compartilhamento de experiência de uma enfermeira atuante no serviço de especialidades médicas do Sistema Único de Saúde.
8ª atividade	- Feedback e avaliação crítica reflexiva dos serviços prestados.
6º Período	
Ciclo de Aprendizagem 6	
<ul style="list-style-type: none"> • Ação-chave: Reflexão sobre a integração entre saúde pública e assistência hospitalar. 	
1ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a ação chave para o grupo; - Contextualização da Unidade de pronto Atendimento (UPA), com a utilização do método de sala invertida, leitura prévia de textos disponibilizados aos estudantes (legislação denomina os tipos de UPA).
2ª atividade	- Utilização do método de sala invertida, com discussão do material disponibilizado aos estudantes previamente.
3ª atividade	- Imersão em uma UPA, com observação e acompanhamento do fluxo e serviços prestados, com foco na enfermagem.
4ª atividade	- Imersão em uma UPA, com observação e acompanhamento do fluxo e serviços prestados, com foco na enfermagem.
5ª atividade	- Imersão em uma UPA, com observação e acompanhamento do

	fluxo e serviços prestados, com foco na enfermagem.
6ª atividade	- Discussão crítica da oferta e fluxo de atendimentos, com foco na educação permanente dos colaboradores de enfermagem.
7ª atividade	- Discussão crítica da oferta e fluxo de atendimentos, com foco na educação permanente dos colaboradores de enfermagem.
8ª atividade	- Direcionamento para realização de uma educação em serviço, proposta de acordo com a percepção da necessidade da unidade.
9ª atividade	- Direcionamento para realização de uma educação em serviço, proposta de acordo com a percepção da necessidade da unidade.
10ª atividade	- Realização da Educação em serviço.
11ª atividade	- Feedback construtivo.
7º Período	
Ciclo de Aprendizagem 7	
<ul style="list-style-type: none"> • Ação-chave: Compreensão sobre a gestão e regulação de serviços. 	
1ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Explicar a ação chave para o grupo; - Cada dupla visitará um setor assistencial de um hospital público (unidades clínica e cirúrgica); - Construa um roteiro para a observação: <ul style="list-style-type: none"> • Qual o fluxo dos pacientes? • Quais os tipos e necessidades dos pacientes? <p>Quais são necessidades técnicas dos profissionais que trabalham nesse setor?</p>
2ª atividade	- Realiza visita ao setor assistencial do hospital.
3ª atividade	- Realiza visita ao setor assistencial do hospital.
4ª atividade	- Realiza visita ao setor assistencial do hospital.
5ª atividade	- Em dupla, elabora uma narrativa reflexiva com a síntese das visitas realizadas.
6ª atividade	- Em dupla, elabora uma narrativa reflexiva com a síntese das visitas realizadas.
7ª atividade	<ul style="list-style-type: none"> - Compartilha, por meio da leitura, a narrativa reflexiva com o grupo; - Discute as características dos setores visitados, considerando-os na rede de atenção; - Identifica os problemas e as lacunas de conhecimento; - Elaborar questões de aprendizagem; - Com o professor, identifica palavras chaves e descritores para a busca de informação.
8ª atividade	- Individualmente, realiza busca de informação para responder as questões de aprendizagem.
9ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
10ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
11ª atividade	- Elaborar apresentação para plenária, com a compreensão da Rede

	de Atenção hospitalar.
12ª atividade	- Apresenta a compreensão de Rede de Atenção Hospitalar em plenária e participa da discussão e fechamento do ciclo com especialista.
8º Período	
Ciclo de Aprendizagem 8	
• Ação-chave: Imersão prática em cenários de alta complexidade assistencial.	
1ª atividade	- Explicar a ação chave para o grupo; - Utilizar um filme ou série de situações acontecidas em hospitais como disparador; - Dividir os estudantes em 3 grupos para a realização de visita técnica e observação em UTI-AD, UTI-Inf. E Pronto Atendimento.
2ª atividade	- Realização da visita técnica.
3ª atividade	- Realização da visita técnica.
4ª atividade	- Realização da visita técnica.
5ª atividade	- Organizar seminários com encenações das situações observadas nas visitas.
6ª atividade	- Com as situações escolhidas pelos estudantes realizar a identificação das lacunas de conhecimento.
7ª atividade	- Elabora questões de aprendizagem; - Com o professor, identifica palavras chaves e descritores para a busca de informação.
8ª atividade	- Individualmente, realiza busca de informação para responder as questões de aprendizagem.
9ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
10ª atividade	- No grupo, compartilha as buscas de informação para responder as questões de aprendizagem.
11ª atividade	- Fechamento do ciclo com feedback em avaliação em pares.

Fonte: Elaboração própria.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este produto técnico apresenta um impacto direto na formação de profissionais de enfermagem, integra ensino teórico, imersão prática e reflexão crítica ao longo de oito semestres do curso de Enfermagem. O estudante é progressivamente inserido no mundo do trabalho, com experiências práticas que culminam em uma formação robusta, a disciplina extensionista permite que eles cheguem a esta fase final com uma visão clara e prática do funcionamento do SUS, sendo capazes de Implantação nas Instituições de Ensino Superior transformar sua atuação profissional no estágio supervisionado, e na carreira futura de forma eficiente e transformadora no sistema de saúde público brasileiro, considera-se, portanto, um material relevante para a implantação nas Instituições de Ensino Superior.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Conselho Nacional da Educação, Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES n. 3, 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em enfermagem. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 9 nov 2001; Seção 1:37.
2. Gandra AB. Prática e formação profissional sob a ótica de estudantes de enfermagem [dissertação]. Marília (SP): Faculdade de Medicina de Marília; 2024.
3. Oliveira VA, Gazzinelli MF, Oliveira PP. Articulação teórico-prática em um currículo de um curso de Enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2020;24(3):e20190301. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2019-0301.
4. Ribeiro BQ, Tirolí CF, Bolorino N, Souza AB, González AD, Dellaroza MS, Freitas FM, Ferreira NM, Ribeiro LC, Montanha RM, Pereira DA, Stieven AS, Pieri FM. As estratégias para avaliação de aprendizagem empregadas em estudantes de enfermagem de ensino superior: revisão integrativa. Res Soc Dev. 2021;10(3):e18610313238. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13238.
5. Brasil. Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014-2024 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 19 dez 2018; Seção 1:49.
6. Lima VV. Constructivist spiral: an active learning methodology. Interface (Botucatu). 2017;21(61):421-34. DOI: 10.1590/1807-57622016.0316.